

MORTALIDADE NEONATAL POR SEPTICEMIA BACTERIANA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PIAUIENSE DE 2018 A 2022

Palavras-chave: Neonatal, Septicemia, Piauí

INTRODUÇÃO: A sepse neonatal é uma síndrome clínica que manifesta-se por sinais sistêmicos de infecção acompanhados de bacteremia nos primeiros 28 dias de vida. Em outras palavras, além da presença do microrganismo, é necessário que haja uma resposta multissistêmica no recém-nascido. Considerando relatório técnico de análise de mortalidade no estado do Piauí, publicado pela Secretaria de Saúde do Piauí em 2022, aproximadamente 1/5 dos óbitos por doenças infecciosas e parasitárias de residentes do estado ocorrem em decorrência de septicemia. Ademais, a taxa de mortalidade neonatal equivale a 3/5 da mortalidade infantil no Piauí em 2022. Portanto, o presente estudo objetivou analisar quantitativamente a mortalidade por septicemia bacteriana neonatal no estado do Piauí.

MÉTODOS: Este estudo epidemiológico é de cunho descritivo e retrospectivo, elaborado a partir da análise de dados secundários nacionais oriundos do DATASUS/TABNET (Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM), do Ministério da Saúde, referentes ao período entre 2018 e 2022 sobre a mortalidade por septicemia bacteriana neonatal (CID-10, Capítulo XVI, P36), filtrados por óbitos por residência. As variáveis utilizadas foram: ano de notificação, sexo, raça, município, idade materna, duração da gestação, peso ao nascer e tipo de parto. Tais informações foram tabuladas, avaliadas em frequências, expressas em números absolutos e percentuais, com suporte do software Excel 2024®.

DESENVOLVIMENTO: De 2018 a 2022, houve um total de 141 óbitos de recém-nascidos no estado do Piauí, por septicemia bacteriana hospitalar, sendo, dentro desse intervalo, 2018 o ano com maior número de registros: 39. A prevalência de óbitos ocorreu em: sexo masculino, com 80 óbitos (56,7%); pardos, com 102 notificações (72,3%); município de Teresina, com 21 óbitos, seguido do município de Parnaíba, com 16 óbitos. Com relação às genitoras, mães de até 24 anos representam 48% desse grupo. A idade gestacional predominante foi de 37 a 41 semanas (30,4%), com prevalência de: neonatos de baixo peso (menos de 2500g), representando 65,9% do total de recém nascidos; e parto vaginal (51,77%).

CONCLUSÃO: Ao analisar os dados obtidos no período de 2018 a 2022, nota-se que apesar das políticas públicas, não houve uma melhora significativa na taxa de mortalidade dos quadros de septicemia neonatal no estado do Piauí. Assim, se faz necessária uma compreensão detalhada da epidemiologia e da fisiopatologia da sepse bacteriana em recém-nascidos, bem como uma análise minuciosa da infraestrutura hospitalar. Essa compreensão tem como intuito traçar novas e mais eficientes estratégias de manejo para melhorar os desfechos clínicos dos pacientes.